

ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИК БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИЩДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ВА ЖАМОАТЧИЛИК ИНСТИТУТЛАРИ ҲАМКОРЛИГИ

МАМАТОВ АЗИЗБЕК МУҲИТДИНОВИЧ.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Магистратура
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20307514>

Бугунги глобаллашув шароитида оилавий (маиший) зўравонлик жамият хавфсизлигига таҳдид солувчи мураккаб ижтимоий-ҳуқуқий ҳодисалардан бирига айланмоқда. Мазкур жиноятларнинг латент хусусиятга эга эканлиги, яъни кўп ҳолларда яширин содир этилиши унинг профилактикасини янада долзарблаштиради¹. Шу боис, ички ишлар органлари ва жамоатчилик институтлари ҳамкорлигини кучайтириш криминологик профилактиканинг муҳим йўналишларидан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Оилавий зўравонликнинг криминологик хусусиятлари унинг кўп омилли табиатга эгаллиги билан изоҳланади. Жиноятнинг келиб чиқишида иқтисодий танглик, ишсизлик, алкоголизм, маънавий муҳитнинг бузилиши, оилавий низолар ва ижтимоий назоратнинг сусайиши муҳим омил ҳисобланади². Шу нуқтаи назардан, мазкур турдаги жиноятларнинг олдини олиш фақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти билан чекланмасдан, бутун жамият иштирокини талаб этади.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунида³ профилактика субъектлари сифатида давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари белгиланган. Аммо амалиёт таҳлили мазкур субъектлар ўртасидаги ҳамкорлик механизми барча ҳудудларда бир хил даражада самарали эмаслигини кўрсатади. Айниқса, маълумот алмашинуви,

¹ Вафаева Д.Б. Домашнее насилие в современном узбекистане: традиционные и правовые практики преодоления в деятельности квартальной общины «махалля» // Вестник науки и образования. 2022. №8 (128). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/domashnee-nasilie-v-sovremennom-uzbekistane-traditsionnye-i-pravovye-praktiki-preodoleniya-v-deyatelnosti-kvartalnoy-obshchiny> (дата обращения: 18.05.2026).

² Атаназаров Х.Н. Оилавий (маиший) зўравонлик жиноятини криминологик таҳлили: тузилиши ва ривожланиш тенденциялари // TADQIQOTLAR жаҳон илмий-методик журнали. – 2026. – Т. 78. – № 4. – URL: TADQIQOTLAR журнали мақоласи (мурожаат қилинган сана: 18.05.2026).

³ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 14.05.2014 йилдаги ЎРҚ-371-сон. URL: <https://www.lex.uz/ru/docs/2387357>

хавф гуруҳига кирувчи оилаларни аниқлаш ва ижтимоий ёрдам кўрсатиш жараёнларида тизимли муаммолар мавжуд.

Профилактика инспекторлари оилавий зўравонликнинг олдини олишда асосий субъект сифатида намоён бўлади. Улар маъмурий ҳудудлардаги ижтимоий муҳитни ўрганиш, ҳуқуқбузарликка мойил шахсларни назорат қилиш ва нотинч оилалар билан ишлаш орқали профилактик вазифаларни амалга оширади⁴. Бироқ профилактика инспекторларининг хизмат юкламаси юқорилиги, психологик ва ижтимоий муаммолар бўйича махсус тайёргарликнинг етарли эмаслиги айрим ҳолларда профилактика самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Жамоатчилик институтлари, хусусан маҳалла фуқаролар йиғини, хотин-қизлар қўмиталари, ёшлар ташкилотлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари оилавий зўравонлик профилактикасида муҳим ижтимоий ресурс ҳисобланади. Чунки мазкур институтлар аҳоли билан бевосита ишлайди ва оилалардаги муаммоларни эрта аниқлаш имкониятига эга. Шу билан бирга, уларнинг профилактика жараёнидаги иштироки кўп ҳолларда формал тус олмоқда⁵. Бу эса ҳамкорлик механизмларини ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатдан аниқлаштириш зарурлигини англатади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, ҳуқуқий тарғибот ишлари оилавий (маиший) зўравонлик профилактикасининг муҳим ва таъсирчан воситаларидан бири ҳисобланади. Бироқ амалиётда айрим профилактик тарғибот тадбирлари аҳолининг реал эҳтиёжлари, ижтимоий-психологик хусусиятлари ҳамда муайян аудиториянинг маданий муҳитини етарли даражада ҳисобга олмасдан ташкил этилмоқда. Ваҳоланки, профилактик таъсир самарадорлиги фақатгина аудиториянинг ёши, жинси, ижтимоий аҳволи, дунёқарashi ва ҳаётий муҳитини инобатга олган ҳолда манзилли ёндашув асосида ташкил этилгандагина юқори натижа беради. Шу нуқтаи назардан, оилавий зўравонлик профилактикасида ҳуқуқий тарғиботни психологик, ижтимоий ва

⁴ Норбутаев Э.Х., Юсупов Д.О. Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларпрофилактикасида соғлиқни сақлаш муассасалари билан ҳамкорликмеханизмлари // CAJAR. 2025. №11-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-inspektorining-u-u-buzarliklarprofilaktikasida-so-li-ni-sa-lash-muassasalari-bilan-amkorlikmehanzimlari> (дата обращения: 18.05.2026).

⁵ Қушбоқов Ш.Х., Холмуродов С.Б. Оила ва турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда профилактика инспектори ва жамоат бирлашмаларининг ўзаро ҳамкорлиги // CAJMRMS. 2025. №11-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oila-va-turmush-doirasidagi-u-u-buzarliklarning-oldini-olishda-profilaktika-inspektori-va-zhamoat-birlashmalarining-zaro-amkorligi> (дата обращения: 18.05.2026).

виктимологик ёндашувлар билан уйғунлаштириш зарурати юзага келади.

Мазкур масала хорижий олимлар томонидан ҳам кенг тадқиқ этилган. Жумладан, И.В. Бенгардт оилавий (маиший) зўравонликни жамият барқарорлигига салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий хавфли ҳодиса сифатида баҳолаб, унга қарши курашишда давлат органлари билан бир қаторда жамоат ташкилотларининг иштироки муҳим аҳамият касб этишини таъкидлайди⁶. Муаллифнинг фикрича, нодавлат ташкилотлар жабрланувчиларга психологик, ҳуқуқий ва ижтимоий ёрдам кўрсатиш орқали нафақат уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилади, балки профилактиканинг самарали механизми сифатида ҳам намоён бўлади. Бу эса профилактика жараёнини фақат жазо ёки маъмурий таъсир чоралари билан чеклаб бўлмаслигини, балки комплекс ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизими билан уйғун ҳолда амалга ошириш лозимлигини кўрсатади.

Шу билан бирга, Е.П. Агапов оилавий зўравонликни оила аъзоларига нисбатан қасддан жисмоний ёки руҳий зарар етказиш, таҳдид қилиш ва шахсий эркинликни чеклаш билан боғлиқ ҳаракатлар сифатида талқин этади⁷. Р.Г. Петрова эса мазкур ҳодисани оила аъзоларига нисбатан агрессив ва душманона муносабат шакли сифатида баҳолаб, унинг оқибатида шахс тан жароҳати олиши, руҳий таҳқирланиши ёки ҳатто ҳаётдан маҳрум бўлиши мумкинлигини таъкидлайди⁸. Мазкур илмий ёндашувлар оилавий зўравонликнинг нафақат ҳуқуқий, балки чуқур ижтимоий-психологик ва виктимологик хусусиятга эга мураккаб ҳодиса эканлигини англатади.

Шу сабабли оилавий зўравонликка қарши курашишда давлат органлари ва жамоат ташкилотлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кучайтириш долзарб аҳамият касб этади. Хусусан, полиция органлари ходимларининг ҳуқуқий ва психологик тайёргарлигини ошириш, жабрланувчиларни ҳимоя қилишга қаратилган комплекс дастурларни ишлаб чиқиш, суд, прокуратура,

⁶ И.В. Бенгардт. Роль общественных организаций в борьбе с домашним насилием: эффективность и примеры успешных практик // Вестник магистратуры. – 2025. – № 6-1 (165). – С. 87-89. – URL: Вестник магистратуры мақоласи (мурожаат қилинган сана: 18.05.2026).

⁷ Агапов Е.П. Семейведение учебное пособие / Е. П. Агапов, Л. П. Пендюрина, О. А. Нор-Аревян. — М.: РИОР, ИНФРА-М, 2017 (макет 2018). — 222, [1] с. ил., табл.; 22. — (Высшее образование - бакалавриат, Бакалавриат); ISBN 978-5-369-01732-6, 978-5-16-013453-6.

⁸ Петрова Р.Г. Гендерология и феминология. М., 2007.

ички ишлар органлари ҳамда жамоат ташкилотлари ўртасида ягона ахборот алмашинув тизимини шакллантириш профилактик фаолият самарадорлигини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Бундай институционал ҳамкорлик профилактика субъектлари фаолиятида тизимлилик, тезкорлик ва манзилли ёндашувни таъминлайди.

Оилавий зўравонлик профилактикасида виктимологик профилактика чораларини кучайтириш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Жабрланувчиларни психологик қўллаб-қувватлаш, ижтимоий реабилитация қилиш, ҳуқуқий маслаҳатлар бериш ва вақтинчалик бошпана билан таъминлаш каби чора-тадбирлар жиноятларнинг такрорланиш эҳтимолини камайитиришга хизмат қилади. Бу жараёнда давлат органлари билан бир қаторда жамоат ташкилотлари, психологик марказлар ва фуқаролик жамияти институтларининг фаол иштирокини таъминлаш оилавий (маиший) зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасини самарали ташкил этишнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, оилавий (маиший) зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш самарадорлиги, энг аввало, профилактика субъектлари ўртасидаги институционал ҳамкорликнинг қай даражада тизимли ва мувофиқлаштирилган ташкил этилганлигига бевосита боғлиқдир. Мазкур турдаги ҳуқуқбузарликларнинг мураккаб ижтимоий-психологик, ҳуқуқий ва виктимологик хусусиятга эгаллиги уларга қарши курашишда фақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар имкониятлари билан чекланиб қолмасдан, балки давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари, маҳалла тузилмалари, психологик марказлар ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг ўзаро интеграциялашган фаолиятини тақозо этади.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, оилавий зўравонлик профилактикасида ҳуқуқий тарғибот ишларини манзилли ташкил этиш, профилактика инспекторларининг касбий ва психологик тайёргарлигини кучайтириш, жабрланувчиларни ижтимоий реабилитация қилиш механизмларини такомиллаштириш ҳамда профилактика субъектлари ўртасида ягона ахборот алмашинув тизимини жорий этиш мазкур соҳадаги профилактик фаолиятнинг таъсирчанлигини сезиларли даражада оширади. Шу билан бирга,

виктимологик профилактика чораларини кенг қўллаш, айниқса жабрланувчиларни психологик, ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш орқали оилавий зўравонликнинг такрорланиш эҳтимолини камайтириш мумкинлиги аниқланди.

Шу нуқтаи назардан, оилавий (маиший) зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг барвақт профилактикасини таъминлашда давлат ва жамоатчилик институтлари ўртасидаги ҳамкорликни янги институционал механизмлар асосида ривожлантириш, профилактика жараёнига рақамли технологиялар ва инновацион ёндашувларни жорий этиш, шунингдек аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва қонунга ҳурмат руҳини юксалтириш мазкур соҳадаги криминоген вазиятни барқарорлаштиришнинг муҳим омили ҳисобланади. Демак, оилавий зўравонликка қарши курашишда комплекс, манзилли ва мултисубъектли профилактика тизимини шакллантириш нафақат ҳуқуқбузарликларни камайтиришга, балки жамиятда соғлом маънавий муҳит, ижтимоий барқарорлик ва оила институти мустаҳкамлигини таъминлашга ҳам хизмат қилади.

